

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today>

2024, Том 16, № 4 / 2024, Vol. 16, Iss. 4 <https://esj.today/issue-4-2024.html>

URL статьи: <https://esj.today/PDF/51ECVN424.pdf>

5.2.5. Мировая экономика (экономические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Яранцева, М. И. Исследование особенностей и перспектив развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга / М. И. Яранцева // Вестник евразийской науки. — 2024. — Т. 16. — № 4. — URL: <https://esj.today/PDF/51ECVN424.pdf>

For citation:

Yarantseva M.I. Study of the features and prospects for the development of digital marketing in the energy trading sector. *The Eurasian Scientific Journal*. 2024;16(4): 51ECVN424. Available at: <https://esj.today/PDF/51ECVN424.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 658.8:621.311.1

Яранцева Мария Ивановна
ООО «Асап.Диджитал», Москва, Россия
Управляющий партнер

Исследование особенностей и перспектив развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга

Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга. Автором выявляется, что энерготрейдинг является специфической сферой, маркетинг которой остается практически неизученным. Устанавливается, что специфические особенности энерготрейдинга связываются с высокой регуляторной ролью государства в рамках электроэнергетического рынка, что ограничивает возможности в реализации конкурентных стратегий и сокращает потребность в маркетинге. Также обосновывается необходимость развития комплексного маркетинга взаимоотношений, поддерживающего переход от продажи электроэнергии к комплексному обслуживанию и взаимодействию. В основу методологии исследования положено проведение теоретического анализа научной литературы и эмпирического исследования (опрос). Проведенное исследование показывает, что маркетинг в энерготрейдинге часто остается на периферии стратегий компаний, несмотря на его ключевую роль в повышении конкурентоспособности и реализации конкурентной модели. Анализируются современные подходы к цифровому маркетингу, включая использование веб-сайтов, социальных сетей и email-маркетинга, а также специфические способы организации маркетинга в сфере энерготрейдинга, что позволяет компаниям выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и повышать эффективность деятельности. Проведенный среди представителей сферы энерготрейдинга опрос позволил конкретизировать текущее состояние стратегий цифрового маркетинга и его особенности. На основе полученных данных автором предлагается модель комплексного развития цифрового маркетинга в энерготрейдинге, которая основана на интеграции современных цифровых технологий, выявленных теоретических подходов и действующих стратегий. По итогам проведенного исследования делаются выводы о необходимости активного развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга в контексте развития рыночной модели.

Ключевые слова: энерготрейдинг; цифровой маркетинг в сфере энерготрейдинга; энерготрейдинг в России; особенности энерготрейдинга; продажа электроэнергии; оптовый рынок электроэнергии; бытовая деятельность; маркетинг взаимоотношений

Введение

В эпоху развития Web 2.0 и постепенного перехода к концепции Web 3.0, обусловленного интенсивными цифровыми трансформациями социально-экономической сферы и развитием передовых цифровых технологий, особую роль и значение приобретает комплексный цифровой маркетинг, ориентированный на поддержание удовлетворения целей и задач бизнеса. На фоне активной цифровизации и повышения изменчивости внешней среды, приводящих к необходимости бизнеса адаптироваться под новые условия функционирования, повышается значение развития и совершенствования маркетинга, что не может происходить в отрыве от специфических особенностей сферы деятельности и цифровых трансформаций. Таким образом, роль цифрового маркетинга приобретает основополагающий характер, а инструменты цифрового маркетинга популяризируются среди бизнес-субъектов, ввиду собственных перспектив и возможностей, связанных с продвижением. В результате затраты бизнеса на цифровой маркетинг постоянно увеличиваются, что стимулирует рост рынка услуг цифрового маркетинга, мировые объемы которого, согласно данным Exactitude Consultancy, будут ежегодно увеличиваться в пределах 16,8 % до 2028 года.¹

Актуальность с учетом обозначенной растущей роли цифрового маркетинга приобретает исследование особенностей маркетинга в определенных сферах функционирования бизнеса, поскольку учет таких особенностей является базовой частью формирования комплексных и эффективных стратегий маркетинга. Конкретизируя обозначенные тезисы под специфику цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга, отметим, что сфера энерготрейдинга в целом является достаточно узкой и специфической, отличается комплексом характерных особенностей, исходящих из национальной законодательной системы, внутренних стратегий развития и текущих целевых ориентиров. Проведенный анализ литературы показывает, что маркетинг в сфере энерготрейдинга в целом остается практически нераскрытым (не выявлены научные публикации, комплексно характеризующие маркетинг в сфере энерготрейдинга), а учитывая глобальные процессы цифровизации, необходимость приобретает раскрытие не просто маркетинга, а именно цифрового маркетинга (поскольку за ним скрываются повышенные возможности в реализации функций продвижения). Решение данной задачи, выраженной в уточнении особенностей цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга и выявлении её теоретических, научно-методических и практических основ, связывается с актуализацией текущего состояния и подходов к цифровому маркетингу в сфере энерготрейдинга, что позволит наметить контуры совершенствования и повышения эффективности действующих стратегий.

Также отметим, что сфера энерготрейдинга является перспективной и имеет долгосрочное социально-экономическое и экологическое значение, поскольку связывается с равномерным распределением мощностей для добычи энергии (энергоресурсы, электроэнергия, и т. п.) между потребителями, обеспечивает улучшение механизмов ценообразования и их прозрачность; подобное является важной частью реализации концепции устойчивого развития, повышения энергоэффективности национальных экономик и удовлетворения потребительского спроса (оптовые и розничные рынки) в реалиях рыночной экономики. В данном контексте важно подчеркнуть, что в целом энергетический сектор является ключевым в мировой экономике, поскольку поддерживает финансово-хозяйственные и социальные процессы. Ожидается, что до 2040 года будут сохраняться ежегодные инвестиции в энергетический сектор на уровне 2–3,2 трлн долл.², в странах большой двадцатки сохранится

¹ Обзор рынка услуг цифрового маркетинга. — Режим доступа: URL: <https://exactitudeconsultancy.com/ru/reports/2437/digital-marketing-services-market/> (дата обращения: 05.08.2024).

² Global Energy Perspective 2023. — Режим доступа: URL: <https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2023> (дата обращения: 08.08.2024).

рост потребления энергии³, в том числе затрагивающий возобновляемые источники энергии и новые подходы к её распределению.⁴ Очевидным на фоне приведенных данных является то, что сфера энерготрейдинга в ближайшем будущем сохранит свою практическую востребованность, связанную с оказанием услуг по продаже энергоресурсов и/или электроэнергии, управлением мощностями, генерацией и др. Также можно предположить, что компании в сфере энерготрейдинга займут системную роль в популяризации возобновляемых источников энергии, продвигая покупку и реализацию энергии, полученной из возобновляемых источников. В реалиях российской экономики энерготрейдинг становится результатом оптимизации и развития конкурентной модели электроэнергетического рынка и генерации мощностей, связанной с осуществлением планомерных реформ и переходом к рыночным механизмам функционирования электроэнергетического рынка.

Целью исследования является конкретизация особенностей и перспектив развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга.

Поставлены следующие задачи:

1. Охарактеризовать теоретические основы и сущность сферы энерготрейдинга, конкретизировать её специфические особенности.
2. Выявить роль маркетинга в сфере энерготрейдинга.
3. Исследовать текущее состояние и пути развития подходов к цифровому маркетингу в сфере энерготрейдинга.

Методология

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе был проведен теоретический анализ и конкретизированы общие особенности функционирования сферы энерготрейдинга и маркетинга в нем; было установлено отсутствие исследований, затрагивающих и научно обосновывающих текущие подходы к маркетингу (в том числе цифровому маркетингу) в сфере энерготрейдинга, что позволило актуализировать заявленную проблематику исследования. На втором этапе было проведено случайное исследование веб-сайтов энерготрейдинговых компаний из различных стран (специализирующихся на рыночной торговле энергией) на предмет их цифрового маркетинга и реализации конкретных стратегий продвижения, для чего использовались обобщенные критерии, связанные с исполнением веб-сайта, его наполненностью информацией (имело место качественное описание веб-сайтов на основе представленной на них информации). На третьем этапе был разработан перечень вопросов «Исследование особенностей и стратегий маркетинга компаний в сфере энерготрейдинга», состоящий из трех блоков, направленный на конкретизацию особенностей энерготрейдинга и стратегий маркетинга респондентов, особенностей традиционного маркетинга компаний в сфере энерготрейдинга, а также подходов к стратегиям цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга. Опрос включал в себя 31 вопрос и проводился среди представителей сферы энерготрейдинга (руководители бизнеса, рядовые сотрудники, руководители отдела маркетинга или их сотрудники) в формате живого интервью; ряд участников опрашивались с применением технологий дистанционной коммуникации (видеозвонки); преимущественно респондентами выступили представители зарубежных

³ Global Energy Trends. — Режим доступа: URL: <https://www.enerdata.net/publications/reports-presentations/world-energy-trends.html> (дата обращения: 06.08.2024).

⁴ This is the state of world's energy — in charts. — Режим доступа: URL: <https://www.weforum.org/agenda/2022/08/energy-charts-emissions-pandemic/> (дата обращения: 08.08.2024).

энерготрейдинговых компаний. Всего в опросе приняло участие 17 человек, результаты опроса позволили конкретизировать выделенные в ходе теоретического исследования данные и легли в основу проработки путей и перспектив развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга. На четвертом этапе, с учетом опыта автора и полученных результатов теоретического и эмпирического исследований, были выделены возможные направления стратегий цифрового маркетинга и их развития в сфере энерготрейдинга. На пятом этапе были конкретизированы общие выводы и оформлены результаты исследования.

В работе применялись как общенаучные методы: анализ научной литературы по теме исследования, синтез, сравнение, обобщение, библиографическое описание, теоретическое моделирование, так и эмпирические (опрос-интервью; качественное изучение веб-сайтов).

Результаты и их обсуждение

Энерготрейдинг является направлением деятельности компаний, относящихся к энергетическому сектору, связанным с осуществлением оптовой и/или розничной продажи энергии (как ресурсы, так и электроэнергия) на нужды конечных потребителей. Фактически энерготрейдинг предполагает реализацию комплекса механизмов, направленных на согласование усилий по генерации (производству), продаже и доставке энергии (в том числе электроэнергии) для конкретных субъектов; целью реализации данных механизмов становится балансирование между спросом и предложением, поддержание прибыльности и регулирование рисков ценообразования на энергию.⁵

Отметим, что энерготрейдинг фактически является феноменом энергетического сектора, специфические особенности которого во многом определяются институциональными (государственными регуляторными) требованиями и связываются с реализацией конкретных стратегий в энергетической сфере и подходов к регулированию рынка электроэнергии в стране. Именно на сегменте энерготрейдинга электроэнергии будет сконцентрирована настоящая работа.

Как отмечают И.Я. Миллер и А.И. Апенькина, электроэнергетический рынок представляет два сегмента — оптовый и розничный рынки, ориентированные на соответствующие категории потребителей и функционирующие по собственным механизмам. В исследовании авторов подчеркивается, что российский электроэнергетический рынок отличается сложностью рыночной конкуренции, которая остается недостаточной, что связывается с действием гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний, самостоятельно определяющих свои цели и стратегии функционирования. Авторы приводят свое видение «энерготрейдинга», под которым понимается процесс покупки энергии на оптовых и розничных рынках для её последующей передачи конкретным потребителям, отпуска и снижения бюрократической нагрузки потребителя. Иными словами, в сферу энерготрейдинга в первую очередь входят именно энергосбытовые компании, которые осуществляют все необходимые функции по приобретению энергии, установке приборов учета, выставлению счетов, контролю и взыскания задолженностей (и т. п.), с последующей передачей необходимых и установленных в рамках договорных отношений мощностей [1]. Причем сбыт энергии может осуществляться как компаниями-производителями (которые владеют мощностями для генерации и на основании их действия реализуют энергию), так и посредниками-операторами, которые выкупают энергию на оптовых рынках и перепродают её конечным потребителям.

⁵ Что такое энерготрейдинг и как он работает? — Режим доступа: URL: <https://b2broker.com/ru/news/what-is-energy-trading-and-how-does-it-work/> (дата обращения: 06.08.2024).

Поскольку энергетический сектор играет ключевую роль в социально-экономической сфере, вопросы его функционирования, как подчеркивалось ранее, определяются государством. Так, на практике (в России) электроэнергетический рынок разделяется на две части субъектов: гарантирующие поставщики, которые осуществляют доставку энергии конечным потребителям с «гарантией», т. к. в их деятельности значительную долю занимает государство; и независимые энергосбытовые компании, которые самостоятельно определяют собственные стратегии ведения бизнеса и существуют в отрыве от обязательств гарантирующих поставщиков. Как показывает исследование вышеупомянутых авторов [1], независимые энергосбытовые компании сохраняют малозначительную роль в структуре российского рынка, как правило, ориентируются на потребности крупного бизнеса или краткосрочные финансово-экономические цели; в тоже время несколько иная ситуация наблюдается в зарубежных странах (США, Канада, ЕС и др.), где независимые энергосбытовые компании преобладают на рынке и вместе с тем равно также находятся под контролем (надзором) государства.

Примечательными в данном контексте видятся тезисы исследования В.В. Фильчакова, который рассматривает процессы реформирования и развития электроэнергетической сферы России; им выявляется, что общеэкономический спад и стихийное формирование электроэнергетической сферы России, начиная с 1980 годов, привели к системным проблемам и комплексным издержкам, в том числе связанным с прозрачностью сферы [2]. В результате актуализировались реформы рынка в сторону обеспечения прозрачности и развития рыночных механизмов, с поддержанием баланса и изменением структуры рынка, форм хозяйствования компаний. Процесс такого перехода проиллюстрирован на рисунке 1:

Рисунок 1. Процесс трансформации концепции энергетического рынка в России, составлено автором по данным [2]

Рисунок 2. Рынок электроэнергии в России, составлено автором по данным [2; 3]

Как итог, целевые ориентиры трансформации рынка привели к снижению монополии и переходу к конкуренции на оптовом и розничном рынках, что обеспечило повышение конкуренции на рынке с фокусом на эффективность. В.В. Фильчаков верно выделяет несколько типов игроков в структуре новой модели рынка, а именно: поставщиков, инфраструктурные компании и посредников (энергосбытовые организации) [2], которые образуют рынок электроэнергии в России (рис. 2).

Кроме того, в структуре рынка электроэнергии в России можно выделить и частных субъектов, осуществляющих генерацию мощностей и не принимающих участие в системе оптового рынка (локальные поставщики, оказывающие частные услуги; либо потребители с самогенерацией), доля которых остается крайне низкой. Торговля электроэнергией на рынке осуществляется по двум товарам — непосредственно электроэнергия и устанавливаемые мощности, что позволяет компенсировать как переменные, так и постоянные издержки. Подобная модель торговли электроэнергией позволяет осуществлять хеджирование рисков и покрывать постоянные издержки электроэнергетических компаний. Причем торговля (т. е. непосредственно энерготрейдинг) осуществляется в разрезе деятельности поставщиков и посредников, которые реализуют функции по продаже права на энергию, т. е. её получение в будущем. Как пишет Н.В. Денисова, сложившаяся модель рынка электроэнергии обеспечивает эффективные торги, построенные на задачах планирования как продаж, так и режима работы оборудования. На примере теплоэнергетической станции, участвующей в процессах энерготрейдинга, автор показывает, каким образом осуществляются процессы планирования и подача заявок к Администратору торговой системы оптового рынка (АО «АТС») [3]. Не менее значимыми видятся и выделенные в исследовании Е.М. Лисина и соавторов особенности функционирования оптового рынка электроэнергии [4], которые сводятся к:

- объединению значительного количества локально расположенных участников, которые осуществляют постоянное взаимодействие как между собой, так и с регулятором;
- наличие связи между структурой конкретного рынка и стратегиями взаимодействия его участников, что приводит к их взаимному влиянию и изменениям;
- глобальному влиянию институциональных мер (государство и его требования) на функционирование рынка, порядки и его особенности;
- изменчивости механизмов рыночного равновесия и ценообразования, наличие как фиксированных, так и динамично изменяющихся систем тарификации;
- подверженности внешним влияниям и факторам при сохранении стратегической ориентированности участников рынка.

Обозначенные особенности приводят к тому, что оптовый рынок электроэнергии представляет собой сложную систему процессов и механизмов, управление которыми осуществляется, как правило, с участием государства и его органов; на оптовом рынке действуют долгосрочные двусторонние договоры, покупки электроэнергии на сутки вперед и сектор балансирующего рынка, а также предлагаются возможности рынка мощности (сохранение равномерной мощности и плата за постоянную мощность). Розничный рынок строго регулируется Федеральной антимонопольной службой, которая устанавливает тарифы для населения и мелких потребителей, а все взаимодействие осуществляется через сбытовые компании.

Таким образом, опираясь на вышеприведенную научную литературу, отметим, что энерготрейдинг на российском рынке электроэнергии осуществляется в разрезе:

1. Продажи мощностей генерирующими компаниями, которые заинтересованы в выходе на оптовый рынок и получении прибыли от генерации и предоставления определенных мощностей. Такие компании заключают двусторонние соглашения, ориентируются на рынок на сутки вперед или работают по принципам балансирующего рынка (любые действия генерирующих компаний регулируются по требованиям федерального уровня и строятся на подаче заявок оператору АО «АТС» и исполнению обязательств).
2. Продажи мощностей сбытовыми компаниями, которые работают в рамках действующей тарификации с малыми потребителями электроэнергии (осуществляют поставки, расчет и сбор платежей); кроме того, иногда сбытовые компании принимают участие в реализации энергосервисных контрактов, предоставляют дополнительные услуги для малых потребителей.
3. Продажи мощностей сбытовыми компаниями для крупных потребителей по механизмам рыночного ценообразования, с поставкой, расчетом и сбором платежей. Причем крупные потребители вправе самостоятельно определять способ приобретения электроэнергии (через сбытовые компании или напрямую участвуя в закупках на оптовом рынке).

Так, все перечисленные специфические особенности сферы энерготрейдинга (исходящие из принципов, механизмов и непосредственно особенностей сложившегося рынка производства и торговли электроэнергией) позволяют акцентировать особое внимание на значении маркетинга в ней. Маркетинг в реалиях стремлений обеспечить качественную конкуренцию на рынке торговли электроэнергией приобретает основополагающую роль, связанную не только с продвижением, но и оптимизацией продаж электроэнергии и поддержанием конкурентоспособности независимых поставщиков и сбытовых компаний, формированием способности привлекать внимание крупных потребителей или продвигать энергосервисные контракты среди малых потребителей. В заявленном контексте выразим солидарность воззрениям С. Шанделле и соавторов, которые подчеркивают, что децентрализация электроэнергетических рынков приводит к росту запроса компаний на использование инструментов координации потребления и генерации энергии, с переходом к рыночной модели энерготрейдинга и торговли энергией (что актуализирует задачи поиска покупателей энергии) [5].

Значение маркетинга в сфере энерготрейдинга в целом имеет традиционный (в разрезе маркетинга) характер, который сводится к реализации функций продвижения, оптимизации взаимодействия с потребителями, поддержания имиджа, развития бренда, популяризации отдельных услуг или сегментов товаров. Вместе с тем обратной стороной в маркетинге в сфере энерготрейдинга является его специфика, основанная на стратегиях конкуренции электроэнергетических компаний (под которыми объединяются все игроки электроэнергетического рынка — сбытовые компании, производители, инфраструктурные игроки). Данные стратегии сводятся, как правило, к ценовым стратегиям (которые основаны на минимизации издержек) и реже к стратегиям имиджевого характера. Важным ограничением рассмотрения маркетинга в сфере энерготрейдинга является то, что фактически маркетинг становится значимым только для нерегулируемых (свободных) сегментов игроков, которые осуществляют торговлю электроэнергией на рынках; подобные ограничения выделяются и в работе А.В. Трачук, в которой отмечается, что фактически конкурентоспособной в реалиях российской экономики является сфера продажи электроэнергии по двусторонним соглашениям, специфические особенности которой выражаются в наличии альтернативы выбора у потребителя и

публичности устанавливаемых цен; кроме того, данный рынок остается олигопольным и требует постоянного государственного регулирования [6]. Более современное исследование А.В. Орловой, нацеленное на анализ современного состояния оптового рынка электроэнергии и мощности, показывает, что несмотря на стремление и реализацию системных мероприятий по созданию конкурентной среды модель и механизмы ценообразования на рынке после значительных реформ сохраняют основанный на издержках характер; в особенности сложной, как подчеркивает автор, остается проблема ценообразования на рынке мощности [7]. Поэтому, с учетом всего вышеприведенного, зачастую при рассмотрении маркетинговых стратегий и маркетинга в сфере энерготрейдинга, такой маркетинг будет представлен в B2B секторе, поскольку энерготрейдинг осуществляется от производителей электроэнергии или посредников к крупным покупателям (заинтересованным в получении конкретных мощностей и др.). Перспективными видятся идеи К.А. Боровиковой и Н.И. Ивашковой, которые подчеркивают необходимость развития маркетинга взаимоотношений, позволяющего не просто осуществлять энергосбыт, а предоставлять качественный энергосервис [8], в котором будут заинтересованы конечные потребители — бизнес-субъекты.

Реализация маркетинга в сфере энерготрейдинга, по своей сути, требует работы именно с проблемами конечных потребителей, которые можно свести к ряду вероятных проблем: (1) отсутствие комплексного сопровождения и поддержки; (2) низкое качество сервиса и длительная обратная связь по запросам; (3) потребность в получении низких тарифов и заданных мощностей генерации; (4) реализация имиджевых целей, в том числе связанных с потреблением электроэнергии, полученной из возобновляемых источников; (5) получение удобных инструментов управления поставками электроэнергией с прозрачными механизмами действия и др. Данные проблемы конечных потребителей во многом сформулированы исходя из практического опыта автора настоящего исследования; отметим, что для их удовлетворения компаниям в сфере энерготрейдинга необходимо фокусироваться именно на развитии имиджа и бренда, собственной надежности, отличительных преимуществах перед потребителями. Перспективным в текущих реалиях способом реализации данных задач видится именно цифровой маркетинг, представленный в использовании интернет-каналов коммуникации с потенциальными клиентами энерготрейдинговых компаний.

Поэтому значение маркетинга в сфере энерготрейдинга не ограничивается традиционными функциями продвижения; такой маркетинг позволяет выявлять потребности и актуальные проблемы потенциального целевого потребителя, выбирать точные и результирующие каналы коммуникации и уже впоследствии осуществлять продвижение собственных услуг. Кроме того, исследование особенностей маркетинга в сфере энерготрейдинга в целом является базой его совершенствования, поскольку маркетинг является многогранным, а его стратегии зависят в том числе от «внутренних» особенностей конкретной компании и сложившихся условий; перспективным видится именно цифровой маркетинг ввиду его тесной связи с процессами цифровизации и цифровой трансформации экономики. Примечательными в заявленном контексте видятся воззрения А.В. Минакова и А.Е. Суглобова, которые рассматривают интернет-маркетинг как средство формирования конкурентных преимуществ и развития цифрового бизнеса, в том числе оцифровки компании и перевода её деятельности в цифровые каналы коммуникации [9]. По мнению Р.Р. Сидорчук, в реалиях цифровой среды целесообразнее переходить к комплексному подходу к маркетингу, который позволит выстроить целостную концепцию позиционирования и продвижения, основанную на технологичности, интеграции в цифровую среду и обеспечении удобства взаимодействия с конечным потребителем (с постепенной экспансией передовых технологий цифровой среды). Причем в цифровой среде взаимодействие потребителей осуществляется по иным принципам, что позволяет сократить время, необходимое для построения обратной связи [10]. В сфере энерготрейдинга все перечисленное может стать неоспоримым преимуществом для компаний;

целесообразным в таком случае становится развитие комплексного подхода к маркетингу, который будет согласовываться со стратегиями конкуренции энерготрейдинговой компании.

Как пишут Е.Д. Бутенко и И.С. Черников, цифровой маркетинг в системе цифровой экономики обеспечивает построение оптимальных стратегий взаимодействия с потребителями, что достигается посредством интеграции цифровых технологий и сервисов в сам процесс взаимодействия, обеспечивает улучшение показателей выручки и прибыли за счет ускорения и исключения пространственно-временных барьеров [11]. Экстраполируя данные тезисы на маркетинг в сфере энерготрейдинга, отметим, что такой цифровой маркетинг может быть основан на предоставлении специальной инфраструктуры оперативного взаимодействия и регулирования, дополнительных сервисов или возможностей клиенту (в зависимости от конкретного случая). Не менее ценным видится вовлечение в экосистему, что, по мнению Е.М. Азарян и Д.Э. Возиянова, становится способом удерживать потребителя и максимизировать прибыль за счет предложения удобных дополнительных продуктов или услуг в экосистеме бизнеса [12]. Причем в реалиях цифрового маркетинга, как подчеркивает Е.Г. Грудистова, действуют аналогичные традиционному маркетингу принципы ориентированности на потребности, интересы и идеи клиента при их согласовании с целями бизнеса [13]. Однако поскольку энерготрейдинговые компании зачастую функционируют именно в B2B-секторе, важно учитывать и особенности цифрового B2B маркетинга, в котором, по мнению Г.В. Спиридоновой и В.Л. Мрочко, востребованными становятся инструменты образовательного маркетинга (информирование потребителей о перспективах продукта, их обучение, вовлечение в бизнес), поискового продвижения, позволяющие привлекать органический трафик на веб-сайт бизнеса, маркетинга, информирующего о продуктах, услугах, ценах (в том числе в краткой форме без необходимости взаимодействия с менеджером), а также инструментов интернет-маркетинга (например, email-рассылки, контекстная реклама и т. д.) [14]. Не менее значимым становится и учет текущих концепций и социально-экономических трендов, в том числе, концепции устойчивого развития, о чем пишет Т.А. Разинкова. В системе цифрового маркетинга концепция устойчивого развития связывается с улучшением имиджа, продвижением и предложением соответствующих концепции продуктов и услуг, а также поддержанием социально-ориентированного направления [15].

Так, базовым и основополагающим элементом цифрового маркетинга в энерготрейдинге видится собственный веб-сайт энерготрейдинговой компании, на котором размещается первичная информация, предназначенная для привлечения потребителей. Учитывая данный тезис, нами было проведено сравнение веб-сайтов ряда энерготрейдинговых компаний по системе критериев (табл. 1).

Отметим, что по большей части в числе энерготрейдинговых компаний выступали субъекты, ориентированные на привлечение клиентов B2B сектора, заинтересованных в получении доступа к торговой инфраструктуре и покупке энергии по собственным запросам (что соответствует принципам зарубежных рынков и отражает специфику энерготрейдинга в данном направлении). Отметим, что практически все исследуемые компании-представители сферы энерготрейдинга активно используют аналитические материалы, новости и исследования, чтобы позиционировать себя как экспертов в своей области (что позволяет укрепить доверие клиентов и привлечь внимание к предлагаемым услугам), а также ориентируются на материалы об устойчивом развитии.

Однако изучение веб-сайтов имеет собственные ограничения, поскольку, как правило, веб-сайты становятся маркетинговым инструментом именно публичных компаний, ориентированных на открытый энерготрейдинг, предоставляющих услуги в сфере энерготрейдинга или являющихся держателями агрегаторов и платформ аналитики; в то же время на рынке присутствуют энерготрейдинговые компании, которые заинтересованы в минимизации создаваемого информационного «шума».

Таблица 1

Сравнительный анализ веб-сайтов энерготрейдинговых компаний по критериям

Компания (веб-сайт)	Наличие контента	Формы обратной связи или калькуляторы	Основной принцип привлечения потребителя
PowerBot ⁶	Представляется контент рекламного характера (преимущества бизнеса)	Представлены в виде формы обратной связи со вводом личных данных для последующего взаимодействия с менеджером компании	Информирование о преимуществах работы с компанией и её продуктах (услугах)
E-star ⁷	Представляется контент рекламного характера (преимущества бизнеса)	Представлены в виде формы обратной связи со вводом личных данных для последующего взаимодействия с менеджером компании	Информирование о преимуществах работы с компанией и её продуктах (услугах), дополнительных возможностях
D-fine ⁸	Представляется более полный контент, в том числе включающий в себя отчеты и др.	Отсутствуют; однако размещается контактная информация для связи с электротрейдинговой компанией	Фокус на устойчивом развитии и предоставлении консалтинговых услуг
Yggdrasi ⁹	Да; представляется контент рекламного характера (преимущества бизнеса)	Отсутствуют; однако размещается контактная информация для связи с представителями электротрейдинговой компании	Презентация уникального подхода для энерготрейдинга, ориентированного на повышение эффективности продаж за счет автоматизации
Danske Commodities ¹⁰	Представляется контент рекламного характера (преимущества бизнеса)	Отсутствуют; однако размещается контактная информация для связи с представителями электротрейдинговой компании	Фокус на устойчивом развитии и наличии огромного опыта по торговле электроэнергией и газом
Ахро ¹¹	Представляется контент рекламного характера (преимущества бизнеса)	Отсутствуют; однако размещается контактная информация для связи с представителями электротрейдинговой компании	Информирование о преимуществах работы с компанией и её продуктах (услугах), дополнительных возможностях
Edftradin ¹²	Представляется более полный контент, в том числе включающий в себя отчеты и др.	Размещается контактная информация для связи с электротрейдинговой компанией; присутствует окно поддержки (чат-бот)	Информирование о преимуществах работы с компанией и её продуктах (услугах), дополнительных возможностях, политике устойчивого развития и др.
Clean Power Alliance ¹³	Представляется более полный контент, в том числе включающий в себя отчеты и др.	Размещается контактная информация для связи с электротрейдинговой компанией	Информирование о преимуществах работы с компанией и её продуктах (услугах), дополнительных возможностях, политике устойчивого развития и др.; фокус на устойчивое развитие
3cenergy ¹⁴	Представляется более полный контент, в том числе включающий в себя отчеты и др.	Размещается контактная информация для связи с электротрейдинговой компанией	Информирование о преимуществах работы с компанией и её продуктах (услугах), дополнительных возможностях, политике устойчивого развития и др.; фокус на устойчивое развитие

Составлено автором

⁶ PowerBot. — Режим доступа: URL: <https://www.powerbot-trading.com/> (дата обращения: 08.08.2024).

⁷ E-star. — Режим доступа: URL: <https://e-star.com/> (дата обращения: 10.08.2024).

⁸ D-fine. — Режим доступа: URL: <https://www.d-fine.com/en/> (дата обращения: 10.08.2024).

⁹ Yggdrasi. — Режим доступа: URL: <https://www.yggdrasilcommodities.com/> (дата обращения: 09.08.2024).

¹⁰ Danske Commodities. — Режим доступа: URL: <https://danskecommodities.com/> (дата обращения: 08.08.2024).

¹¹ Ахро. — Режим доступа: URL: <https://www.axpo.com/> (дата обращения: 08.08.2024).

¹² Edftradin. — Режим доступа: URL: <https://www.edftrading.com/> (дата обращения: 08.08.2024).

¹³ Clean Power Alliance. — Режим доступа: URL: <https://cleanpoweralliance.org/> (дата обращения: 06.08.2024).

¹⁴ 3cenergy. — Режим доступа: URL: <https://3cenergy.org/> (дата обращения: 06.08.2024).

Поэтому нами также был проведен опрос «Исследование особенностей и стратегий маркетинга компаний в сфере энерготрейдинга», в котором приняло участие 17 человек. Опрос проводился в формате очных встреч и личного интервью, а также имело место получение результатов в дистанционной форме. Опрос был разделен на три блока, по которым будут представлены результаты далее.

Блок № 1. Особенности энерготрейдинга и стратегий маркетинга респондентов. В данном блоке была составлена обобщенная характеристика респондентов; так, большая часть компаний (76,47 %) имеют штат сотрудников менее 50 чел.; оставшиеся 23,53 % — штат в пределах 50–200 чел. Из числа опрошенных 58,82 % — руководители отдела маркетинга; 17,65 % — руководители бизнеса и 23,53 % — сотрудники отдела маркетинга. По мнению большей части опрошенных (76,47 % респондентов), маркетинг в стратегии развития играет вспомогательную роль; для 11,76 % она является незначительной и еще для 11,76 % — важной. В разрезе целей маркетинга для 47,06 % респондентов ключевой целью является привлечение новых клиентов и информирование; для 41,18 % — укрепление бренда (репутации и имиджа); для 11,76 % — цели отсутствуют. Примечательным видится то, что все 100 % респондентов ориентируются на B2B рынок и его клиентов. Для 70,59 % характерным является смешанный маркетинг (сочетание традиционного и цифрового маркетинга), для оставшихся 29,41 % — только цифровой маркетинг (компании с только традиционным маркетингом отсутствуют среди респондентов).

Блок № 2. Исследование особенностей традиционного маркетинга компаний в сфере энерготрейдинга. Отметим, что в разрезе данного блока часть оценок имеет отрицательный характер ввиду перманентного 29,41 % осуществления представителями энерготрейдинговых компаний сугубо цифровых стратегий. Так, на вопрос «Какие каналы традиционного маркетинга вы используете?», 29,41 % ответили «не используем», 29,41 % выбрали выставки и мероприятия; а 41,18 % — печатную рекламу. Большая часть респондентов (58,82 %) оценивает эффективность традиционных каналов на 5–6 баллов (выше среднего), 29,41 % — на 1 балл, и 11,76 % — на 7 баллов. Примечательным видится то, что в традиционном маркетинге 47,06 % респондентов ориентируются на метрики затрат при оценке эффективности; 29,41 % не используют никакие метрики и 23,53 % ориентируются на метрики узнаваемости бренда/репутации компании. Для 35,29 % (включая 29,41 %) характерной сложностью традиционного маркетинга является отсутствие конкретных целей; для 41,18 % — высокие затраты; для 11,76 % — сложность оценки общей эффективности; для 5,88 % — низкий охват аудитории.

Блок № 3. Исследование подходов к стратегиям цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга. На вопрос «Выберите, какие цифровые технологии маркетинга вы уже используете в своей деятельности для охвата выбранного рынка (B2B, B2C, B2G и др.)?» 70,59 % респондентов выбрали веб-сайт; 88,24 % респондентов — социальные сети; 94,12 % — email-маркетинг. Среди опрошенных 70,59 % выделяют высокую оценку эффективности данных каналов цифрового маркетинга (оценка 7–10), 23,53 % выбирают среднюю эффективность (5–6) и 5,88 % оценивают эффективность на 1 балл. Также 5,88 % респондентов не применяют метрики оценки эффективности данных каналов; для 58,82 % важной метрикой выступили затраты; для 17,65 % — изменение узнаваемости бренда/репутации компании; для 23,52 % — трафик на веб-сайте.

Из числа респондентов 5,88 % выделили в качестве характерной сложности цифрового маркетинга — отсутствие его необходимости; для 23,53 % — низкий охват аудитории; для 29,41 % — сложность оценки общей эффективности; и для 41,18 % — отсутствие конкретных целей или задач цифрового маркетинга. На вопрос «Какие цифровые инструменты и платформы вы используете?» 64,71 % выбрали CRM-системы (облачные, аппаратные);

23,53 % — маркетинговые автоматизации; 11,76 % — не используются. Примечательным видится то, что аналитику данных не проводят 52,94 % опрошенных; их оставшихся опрошенных 29,41 % проводят аналитику иногда и 11,76 % — редко. На вопрос «Какие маркетинговые технологии или тенденции вы планируете внедрить в ближайшем будущем?» ответы распределились следующим образом: 35,29 % — искусственный интеллект и машинное обучение; 23,53 % — персонализация контента; 23,53 % — чат-боты / виртуальные помощники; 17,65 % — маркетинг в социальных сетях.

На вопрос «Оцените готовность вашей компании инвестировать в новые цифровые технологии маркетинга?» 70,59 % опрошенных выразили низкую готовность инвестировать в новые цифровые технологии (1–4 балла); 23,53 % — среднюю (5–6 баллов) и 5,88 % — высокую (8 баллов). Отметим, что 82,35 % не используют персонализацию в маркетинговых компаниях; оставшиеся 17,65 % — иногда. Для 76,47 % опрошенных не характерно использование контент-маркетинга для привлечения клиентов; для 11,76 % — редко и 11,76 % — часто. Среди опрошенных 35,29 % никогда не обновляют контент на веб-сайта, 41,18 % — редко; 23,53 % — часто. Большая часть опрошенных (70,59 %) также публикует простую общую информацию; еще 11,76 % — статьи и блоги; 17,65 % — исследования и отчеты. Среди опрошенных 64,71 % — часто используют SEO для привлечения трафика на веб-сайт; 17,65 % — всегда; 11,76 % — никогда. Респонденты в 88,24 % считают, что SEO-оптимизация их веб-сайта остается средней, и 11,76 % считают её очень низкой.

На вопрос «Как часто вы анализируете конкурентов в сфере энерготрейдинга или их маркетинговые кампании?» 70,59 % ответили «никогда», еще 11,76 % — иногда; 17,65 % — часто. Причем на вопрос «Как вы видите развитие цифрового маркетинга в энерготрейдинге в перспективе ближайших 5 лет?» 47,06 % видят перспективами незначительные изменения, 29,41 % — затрудняются с ответом и 23,53 % — умеренный рост. Для 58,82 % краткосрочными (1–2 года) инструментами развития цифрового маркетинга бизнеса видится SEO, еще 17,65 % пришлось на контент-маркетинг и оставшаяся часть (23,53 %) — на социальные сети. Долгосрочное (3–5 лет) развитие цифрового маркетинга видится для 76,47 % представителей на уровне сохранения текущих стратегий и подходов, для 11,76 % — незначительные изменения, связанные с обновлением имеющихся технологий; и для 11,76 % — кардинальный пересмотр подходов к маркетингу. Из числа опрошенных на вопрос «Какие главные вызовы вы видите для цифрового маркетинга в вашей сфере?» 82,35 % выбрали отсутствие вызовов; для 5,88 % — недостаток знаний и навыков и для 11,76 % — отсутствие необходимости развивать маркетинг. Вместе с тем, для 61,71 % возможности цифрового маркетинга в сфере связываются с повышением эффективности маркетинга за счет оптимизации затрат, для 29,41 % — расширение цифровых каналов, присутствия в них и 5,88 % — отсутствуют.

Таким образом, проведенный опрос и собранные данные позволяют сделать следующие выводы о степени развития маркетинга в сфере энерготрейдинга, и его специфических особенностях, а именно:

1. Маркетинг является, как правило, вспомогательным инструментом в стратегии развития компании, а не ключевым элементом организации деятельности.
2. Главной целью маркетинга является привлечение новых клиентов и информирование, что подчеркивает значимость увеличения клиентской базы в B2B каналах и фокус на расширение охвата клиентов.
3. Большинство компаний используют смешанный маркетинг, сочетают традиционные и цифровые каналы, что отражает переходную стадию развития маркетинговых стратегий.

4. Для практически половины респондентов характерно отсутствие конкретных целей или задач в области цифрового маркетинга, что может снижать его эффективность и также сигнализирует о переходном периоде.
5. Большинство респондентов не используют персонализацию и не применяют контент-маркетинг для привлечения клиентов, что указывает на недостаточное внимание к важнейшим составляющим продвижения, в том числе посредством публикации образовательно-информирующего контента для B2B клиентов.
6. Большая часть респондентов не анализирует конкурентов или их маркетинговые кампании, что может указывать на недостаточность и отсутствие комплексного подхода в области маркетинга.
7. В краткосрочной перспективе (1–2 года) компании планируют развивать SEO, контент-маркетинг и социальные сети, что подтверждает их ориентацию на проверенные и уже используемые инструменты.
8. Большинство респондентов связывают возможности цифрового маркетинга с повышением эффективности за счет оптимизации затрат, что подчеркивает важность рентабельности инвестиций для компаний в сфере энерготрейдинга.

Принимая во внимание конкретизированные особенности маркетинга в сфере энерготрейдинга, а также выявленные текущие подходы и долгосрочные планы к нему, можно сформулировать комплексную модель развития маркетинга в сфере энерготрейдинга, представленную в реализации системы направлений-перспектив (рис. 3):

Рисунок 3. Модель развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга (составлено автором)

Так, в основу развития цифрового маркетинга в сфере энерготрейдинга может быть положен комплексный подход, основанный на согласовании долгосрочных целей бизнеса и текущих маркетинговых возможностей с постепенным переходом к всестороннему маркетингу взаимоотношений. Именно маркетинг взаимоотношений видится в качестве перспективы формирования долгосрочно-ориентированных взаимоотношений с потребителями; причем такой подход позволит учитывать в полной мере специфику энерготрейдинга, в том числе применительно к российской сфере энерготрейдинга (в которой единственно конкурентно-ориентированным является энерготрейдинг через двойные соглашения, к которым необходимо привлечь потенциального потребителя). Причем при реализации и проработке данных направлений, предложенных в рамках модели, предлагается ориентироваться на расширенный комплекс метрик эффективности, отказаться от затратно-ориентированного подхода в сторону учета качественных и количественных эффектов, создаваемых от маркетинга.

Заключение

В результате проведенного исследования можно подчеркнуть, что энерготрейдинг представляет собой специфическую и важнейшую составляющую энергетического сектора, деятельность которой направлена на покупку и продажу энергии (ресурсы, электроэнергия) на оптовых и розничных рынках. Особенности энерготрейдинга связаны с действием сложных механизмов ценообразования и высокой ролью государственного регулирования, высокой степенью зависимости от государственного контроля, а также специфичностью стратегий взаимодействия между участниками рынка. В реалиях российского энергетического сектора (в частности, рынка электроэнергии и мощностей) энерготрейдинг характеризуется наличием гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний, что определяет конкурентные условия на рынке; фактически, конкуренция становится возможной только среди независимых энергосбытовых компаний и производителей, которые заключают двусторонние соглашения с конечными потребителями — представителями бизнеса (B2B-сектор).

Цифровой маркетинг в энерготрейдинге приобретает все большую значимость ввиду специфики B2B-рынка, где ключевыми задачами маркетинга становятся: привлечение новых клиентов, повышение узнаваемости бренда и укрепление репутации. Важно отметить, что цифровой маркетинг требует реализации комплексного подхода, ориентированного на использование цифровых инструментов (веб-сайты, социальные сети, email-маркетинг и др.), а также реализацию маркетинговых стратегий в разрезе текущих цифровых трендов. Несмотря на широкое использование цифрового маркетинга, многие компании не используют его потенциал в полной мере, что выражается в отсутствии персонализации, анализа конкурентов и развитии контент-маркетинга.

Текущее состояние цифрового маркетинга в энерготрейдинге находится на «переходной» стадии, поскольку компании начинают все активнее применять цифровые каналы для коммуникации с потребителями, однако такое применение не характеризуется наличием четких целевых ориентиров или комплексных стратегий. На фоне обозначенного очевидно, что перспективы развития цифрового маркетинга в этой сфере связаны с увеличением эффективности через оптимизацию затрат и внедрение новых технологий, расширение степени присутствия и реализацию комплексного подхода к маркетингу. Так, наиболее перспективными стратегиями в ближайшие годы выступают развитие SEO, контент-маркетинга и социальных сетей; развитие цифрового маркетинга в целом остается необходимостью, связанной с повышением конкурентоспособности, улучшением взаимоотношений с клиентами и повышением репутации и узнаваемости, что позволит учитывать специфику энерготрейдинга и укреплять доверительные отношения с игроками на B2B рынках сбыта. В

целом игроки сферы энерготрейдинга нуждаются в привлечении заинтересованных в сотрудничестве клиентов по B2B каналам, для заключения двусторонних соглашений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миллер, И.Я. Стратегия работы независимых энергосбытовых компаний в России / И.Я. Миллер, А.И. Апенькина // Энергетические системы. — 2019. — № 1. — С. 400–407. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=43933552> (дата обращения: 28.07.2024).
2. Фильчаков, В.В. Конкурентный рынок в электроэнергетике, стратегия выбора предприятием сбытовой компании или выход на ОРЭ / В.В. Фильчаков // Энергетика Татарстана. — 2011. — № 1(21). — С. 72–76. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=16394148> (дата обращения: 01.08.2024).
3. Денисова, Н.В. Цифровой двойник ТЭЦ. Энерготрейдинг / Н.В. Денисова // Интеллектуальные системы 4-й промышленной революции: сборник материалов IV Международного форума. — Томск: Общество с ограниченной ответственностью "СТТ", 2022. — С. 21–22. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48323942> (дата обращения: 25.07.2024).
4. Лисин, Е.М. Применение агентного подхода для моделирования экономического поведения энерготрейдеров на оптовом рынке электрической энергии / Е.М. Лисин, А.Н. Григорьева, В. Стриелковски // Экономика и управление. — 2013. — № 1(87). — С. 103–108. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18780742> (дата обращения: 27.07.2024).
5. Steadman, S. Would You Like to Trade Your Energy? A Comparative Survey Experiment on Energy Trading Platforms / S. Steadman, A.R. Bennato, M. Giuliotti. — DOI: <https://doi.org/10.5547/01956574.45.3.sste> // The Energy Journal. — 2024. — Т. 45. — № 3. — С. 1–24. — URL: https://www.researchgate.net/publication/382980417_Would_You_Like_to_Trade_Your_Energy_A_Comparative_Survey_Experiment_on_Energy_Trading_Platforms (дата обращения: 31.08.2024).
6. Трачук, А.В. Анализ конкуренции среди покупателей на оптовом рынке электроэнергии и мощности / А.В. Трачук // Промышленность: экономика, управление, технологии. — 2010. — № 1. — С. 106–109. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=15199577> (дата обращения: 01.08.2024).
7. Орлова, Ю.А. Оптовый рынок электроэнергии и мощности: возрождение регулирования? / Ю.А. Орлова // ЭКО полностью. — 2019. — № 4(538). — С. 113–131. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37238986> (дата обращения: 03.08.2024).
8. Боровикова, К.А. Развитие маркетинга взаимоотношений в сфере электроэнергетики / К.А. Боровикова, Н.И. Ивашкова // Человеческий капитал и профессиональное образование. — 2019. — № 3(29). — С. 4–10. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42649412> (дата обращения: 10.08.2024).
9. Минаков, А.В. Концепция цифрового маркетинга: новые подходы к использованию маркетинга в цифровой экономике / А.В. Минаков, А.Е. Суглобов // Вопросы региональной экономики. — 2023. — № 1(54). — С. 41–48. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54209924> (дата обращения: 10.08.2024).

10. Сидорчук, Р.Р. Нужна ли целостная концепция маркетинга в цифровой среде или только цифровая трансформация? / Р.Р. Сидорчук // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. — 2021. — Т. 12, № 1. — С. 82–96. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44855203> (дата обращения: 11.08.2024).
11. Бутенко, Е.Д. Инфраструктура цифровой экономики: цифровой маркетинг / Е.Д. Бутенко, И.С. Черников. — DOI: 10.37493/2307-907X.2020.4.3 // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. — 2020. — № 4(79). — С. 23–37. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44070191> (дата обращения: 12.08.2024).
12. Азарян, Е.М. Цифровой маркетинг и цифровые экосистемы на современных потребительских рынках / Е.М. Азарян, Д.Э. Возиянов // Торговля и рынок. — 2021. — № 1(57). — С. 55–63. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50097894> (дата обращения: 11.08.2024).
13. Грудистова, Е.Г. Развитие цифровых компетенций и цифрового маркетинга как средство обеспечения конкурентоспособности экономических субъектов / Е.Г. Грудистова. — DOI: 10.21603/2500-3372-2020-5-2-195-204 // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. — 2020. — Т. 5, № 2(16). — С. 195–204. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42898427> (дата обращения: 08.08.2024).
14. Спиридонова, Г.В. Цифровой маркетинг и специфика его применения в B2B-секторе / Г.В. Спиридонова, В.Л. Мрочко. — DOI: 10.24151/2409-1073-2024-1-93-103 // Экономические и социально-гуманитарные исследования. — 2024. — № 1(41). — С. 93–103. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=65443527> (дата обращения: 09.08.2024).
15. Разинкова, Т.И. Эволюция маркетинга в рамках концепции устойчивого развития и цифровой трансформации общества / Т.И. Разинкова. — DOI: 10.37124/20799136_2023_2_54_245 // Экономика устойчивого развития. — 2023. — № 2(54). — С. 245–250. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54143926> (дата обращения: 05.08.2024).

Yarantseva Mariya Ivanovna
«Asap.Digital» LLC, Moscow, Russia

Study of the features and prospects for the development of digital marketing in the energy trading sector

Abstract. The article explores the features of digital marketing in the energy trading sector. The author identifies that energy trading is a specific area where marketing remains largely unexplored. It is established that the unique characteristics of energy trading are closely linked to the significant regulatory role of the state within the electricity market, which limits the potential for implementing competitive strategies and reduces the need for marketing. The necessity of developing a comprehensive relationship marketing approach is also justified, supporting the transition from electricity sales to comprehensive service and interaction. The research methodology is based on conducting a theoretical analysis of scientific literature and an empirical study (survey). The research shows that marketing in energy trading often remains peripheral in company strategies, despite its key role in enhancing competitiveness and implementing a competitive model. The article analyzes modern approaches to digital marketing, including the use of websites, social media, and email marketing, as well as specific methods of organizing marketing in the energy trading sector, which allows companies to build long-term relationships with customers and improve operational efficiency. A survey conducted among representatives of the energy trading sector allowed for the specification of the current state of digital marketing strategies and their features. Based on the data obtained, the author proposes a model for the comprehensive development of digital marketing in energy trading, which is based on the integration of modern digital technologies, identified theoretical approaches, and existing strategies. The study concludes with the necessity of actively developing digital marketing in the energy trading sector within the context of evolving market models.

Keywords: energy trading; digital marketing in energy trading; energy trading in Russia; energy trading features; electricity sales; wholesale electricity market; sales activities; relationship marketing